

Moliyaviy natijalar auditini maqsadi va vazifalari

Karimov Abdurahmon Dilmurod o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada auditning kelib chiqishi, rivojlanishi va shu jumladan moliyaviy natijalar auditining maqsadi va vazifalari yoritilgan. Moliyaviy natijalar auditini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish muammolari tahlil qilingan hamda ularni bartaraf etish yo'llari taklif qilingan.

Kalit so'zlar: audit, moliyaviy natijalar, xalqaro standart, korxonalar, mutaxassis, iqtisodiy axborot, xisobot, auditor, foyda, zarar, xulosa.

Annotation

This article analyzes the results of the audit, the goals and objectives of providing assistance in conducting the audit. At the same time, he said, he would not have denied if he had not been among those he had elected, and if he had not been among those he had elected, he would not have been among those he would have elected.

Keywords: audit, financial results, reference standard, entrepreneur, specialist, economic information, report, auditor, foida, damage, conclusion.

Auditning vujudga kelishi va uning turli ko'rinishlarda qo'llanilishini bugungi kunda barcha iqtisodchilar yaxshi bilishadi shu bilan birga auditni doimiy ravishda takomillashtirib borish talab qilinadi. Vaqt o'tishi bilan qabul qilingan yangi qonunlar va me'yoriy huquqiy hujjatlardagi o'zgarishlar shuni talab etadi.

Auditning asosiy vazifasi iqtisodiy axborotlardan foydalanuvchilarga taqdim qilinadigan hisobotlar to'g'risida xolis fikr bildirishdir. Shu sababli auditorlar yetarli bilim va tajribaga, shuningdek, buxgalteriya hisobi hujjatlari va asoslovchi

ma'lumotlarni olish huquqiga ega bo'lishlari zarur hisoblanadi. Auditorlar korxonaga ma'muriyatiga bo'ysunmaydi va mustaqil xolis ma'lumot berishadi.[1]

Ayrim manbalarga ko'ra auditorlik kasbi Yevropaning aksiyadorlik kompaniyalarida aksiyadorlar, kreditorlar va soliq xizmati xodimlari o'rtasidagi munozarali masalalarni hal qilib berish zarurati tufayli shakllana boshlaganligi ta'kidlangan. O'sha paytlarda mustaqil faoliyat ko'rsatib, korxonaning ishlab chiqarish moliyaviy faoliyati to'g'risida aniq xulosa beradigan mutaxassislariga ehtiyoj kuchaygan.

Jumladan, quyidagi shart-sharoitlar auditni shakllanishiga sabab bo'lgan:

➤ axborot yetkazib beruvchilar (ma'muriyat) bilan axborotlardan foydalanuvchilar (davlat organlari, banklar, aksiyadorlar, kreditorlar) manfaatlarining mos kelmasligi, natijada, ular o'rtasida ziddiyatli vaziyatlar yuzaga kelganida ma'muriyat tomonidan noto'g'ri ma'lumotlar berilishi;

➤ noto'g'ri axborotlarga asoslangan holda xo'jalik qarorlarining qabul qilinishi natijasida noqulay iqtisodiy ahvolga tushib qolinishi yoki inqirozga yuz tutilishi;

➤ iqtisodiy axborotlarning haqqoniyligini tasdiqlash uchun zarur maxsus bilimlarga ehtiyoj;

➤ axborotlardan foydalanuvchilarda ma'lumotlarni bevosita baholash va sifatini aniqlash uchun maxsus malaka, vaqt va materiallarning yetishmasligi va h. k. [2]

Turli ko'rinishdagi moliyaviy hujjatlarning shakllanishi va ularning haqiqatga mos ekanligini aniqlash uchun, ushbu moliyaviy hujjatlar asosida auditorlik xisobotlari tayyorlanadi. Jumladan, moliyaviy natijalar auditida hisobotida ma'lum bir davr uchun korxonaning daromadlari va hisobga olingan xarajatlari umumlashtiriladi.

Moliyaviy natijalar auditida hisob baholaridagi o'zgarishlarga muhim e'tibor qaratiladi, hisob baholari o'zgartirilgan turli davrlardagi moliyaviy hisobotlarni bir-

<http://innconferences.iblogger.org/>

biriga qiyoslashni ta'minlash maqsadida ular moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning ilgari baholash uchun foydalanilgan tasniflash moddalariga kiritiladi. Joriy davrga jiddiy ta'sir qiladigan hisob baholaridagi o'zgarishlarning mohiyati va qiymati, bu o'zgarishlar keyingi davrlarda muhim o'zgarishlarga olib keladigan ularning mohiyati va qiymati ochib beriladi. Audit jarayonida oldingi davrda yo'l qo'yilgan muhim xatolarni to'g'rilash miqdori yil boshigacha taqsimlanmagan foyda saldosi o'zgartirish yo'li bilan hisobotda aks ettiriladi hamda o'tgan yilning shu davriga oid ma'lumotlar o'zgartiriladi, agar xatolar arzimaydigan darajada bo'lsa, ular istisno qilinadi.

Korxonaning moliyaviy natijalarini yakunini hisobga olish uchun yakuniy moliyaviy natijalar hisobvarag'ida har bir faoliyatdan olingan foyda yoki zarar bo'yicha hisobvaraqlar ochiladi. Bu hisobvaraqlar bo'yicha natijalar hisobot davri oxirida umumlashtiriladi.

Mamlakatimiz bozor iqtisodiyoti jarayoniga o'tish davrining ayrim muammolari hali tugagani yo'q, shuning uchun ham biz o'ylaymizki, hisobotning ichki va tashqi foydalanuvchilarini va bozor iqtisodiyoti sharoitida buxgalteriya hisobi prinsiplariga, shu jumladan balans va moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot shakllari talablariga javob beradigan yangi soddalashtirilgan moliyaviy hisobot shakllarini ishlab chiqish hamda shunga mos holda auditni takomillashtirishi lozim.

Korxonalaridagi mavjud resurslardan samarali foydalanishi talab etiladi, aks holda, korxonada faoliyatida yuqori natijalarga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun daromadlar, xarajatlar ularning turlari va kelib chiqish manbalari doimiy ravishda nazorat qilib boriladi. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot auditini o'tkazishdan maqsad – moliyaviy natijalarni shakllantirish va undan foydalanish bilan bog'liq amalga oshirilgan muomalalarning ishonchliligini aniqlash va ular bo'yicha moliyaviy hisobotlardagi ko'rsatkichlarning ishonchliligini baholashdan iboratdir.

[3]

<http://innoconferences.iblogger.org/>

Korxonalarda moliyaviy natijalar to‘g‘ri shakllantirilganligi va foydaning to‘g‘ri taqsimlanganligini tekshiruv jarayonida auditor quyidagi masalalarni hal etishi lozim:

- Moliyaviy natijalarning shakllanishi va to‘g‘ri hisoblanganligini tekshirish;
- foydaning to‘g‘ri ishlatilishini tekshirish;
- moliyaviy natijalarni buxgalteriya hisobi schyotlarida to‘g‘ri aks ettirilganligini aniqlash;
- moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobotlarning asosligi va to‘g‘ri tuzilganligini tekshirish. [4]

Moliyaviy natijalar auditining maqsadi – xo‘jalik yurituvchi sub’ekt moliyaviy natijalari shakllanishi va taqsimlanishi jarayonining qonuniyligini ta’minlash va ular bo‘yicha moliyaviy hisobot ko‘rsatkichlarining ishonchliligini baholashdan iboratdir.

Audit natijasida ishonchli xulosaga kelish ushbu jarayonda qo‘llaniladigan usullarga bevosita bog‘liqdir. Audit uslubining asosida mantiqiy mulohaza, ilm-fan yutuqlari, xo‘jalik jarayonining o‘zgaruvchanligi yotadi.

Auditning xalqaro standartlariga asosan moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobot auditini rejalashtirish quyidagi uch bosqichda amalga oshiriladi:

- auditning dastlabki rejasini tuzish;
- auditning umumiy rejasini tuzish;
- audit dasturini tuzish. [5]

Korxonalarda auditorlik shartnomasining maqsadi va qo‘yilgan vazifalariga qarab auditning umumiy rejasi tuziladi. Moliyaviy natijalar auditning umumiy rejasida tekshirishga mo‘ljallanayotgan xo‘jalik yurituvchi sub’ektning nomi, audit davri, auditga ajratilgan muddat, auditorlik guruhining tarkibi, rejalashtirilayotgan ishlarning turi, uning bajaruvchilari ko‘rsatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

<http://innconferences.iblogger.org/>

1. Do'stmuradov R., Audit asoslari; /Darslik; T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2003;- 612 b.
2. Audit, Darslik. 1 jild. M.M.To'laxodjayeva, Sh.I.Ilxomov, K.B.Axmadjonov va boshqalar. T: NORMA. 2008.-320 b.
3. Fayziev Sh., Masharilov O., Azizov Sh., Xojiev M. "Prakticheskiy audit", Uchebnoe posobie. T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2015.
4. Чикунова Е.П. Международные стандарты аудита: структура и содержание // Бухгалтерский учет. 2003. № 21.
5. Шешукова Т.Г., Городилов М.А. Аудит: теория и практика применения международных стандартов: учеб.пособие. 2-е изд., доп. М.: Финансы и статистика, 2005.